

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

MA'NAVIYAT VA MADANIYAT, ULARNING O'ZARO MUNOSABATI

Abdusalomov Mirabbos Ismoiljon o'g'li

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti "Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi" kafedrasida o'qituvchisi

***Annotatsiya:** ma'naviyat, madaniyat, meros, barkamol avlod, tarbiya, moddiy madaniyat, ta'lim, milliy g'oya, ma'naviy madaniyat*

***Kalit so'zlar:** ushbu maqolada ma'naviyat va madaniyat, ularning o'zaro munosabati keng va atroflicha yoritib berilgan.*

Ma'naviyat va madaniyat bir-biriga yaqin tushunchalardir. Ammo, ular bitta narsa emas, biri ikkinchisidan farq qiladi. Shuning bilan birga, ular bir-birini to'ldirib turadi. Madaniyat tushunchasini izohlashga bag'ishlangan juda ko'p ilmiy adabiyotlar mavjud. Madaniyat tushunchasiga berilgan ta'riflar soni esa 260 tadan oshib ketgan. Mualliflar bu tushunchaga o'z nuqtai nazaridan yondashadilar. Bunga sabab, madaniyatning ko'p qirrali, murakkab, ma'naviy-ijtimoiy hodisa ekanligi, uning inson va jamiyat hayotining barcha qirralarini qamrab olganligidir. Madaniyatga berilgan ta'riflarda mualliflarning fikrlarini umumlashtiruvchi tomonlar mavjud. Jumladan, ularni umumlashtiradigan bo'lsak, **madaniyat** – bu kishilar faoliyatining jamiyat iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayoti sohasida yaratgan, o'zlarining ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqargan moddiy va ma'naviy boyliklar tizimini bildiradi. Ko'rinadiki, madaniyat insonning moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratish va o'zlashtirishdagi faoliyatini ifodalaydi. U inson aql-idroki, iste'dodi va mehnati mahsulidir¹.

Yuqorida aytilganidek, madaniyat juda murakkab, ko'p qirrali ma'naviy- ijtimoiy hodisa bo'lib, ijtimoiy hayotning moddiy-texnik, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va boshqa sohalarini, inson mehnat faoliyatining barcha samaralarini o'zida qamrab oladi. Sirasini aytganda, xalq ommasi tomonidan yaratilgan hamma moddiy va madaniy-ma'naviy boyliklar madaniyatga kiradi. Madaniyat deyilganda, mehnat qurollarini yaratish, ulardan foydalanish, fan-texnika yutuqlari va ularni ishlab chiqarishga joriy qilish, kishilarning ishlab chiqarish va ijtimoiy ko'nikmalari, mehnatni ijtimoiy tashkil etish, salomatlikni saqlash ishini yo'lga qo'yish, aholi o'rtasida bilimlarning yoyilish darajasi va ma'lumot, umumiy majburiy va oliy ta'limni amalga oshirish, adabiyot va san'at asarlari, ijtimoiy, falsafiy, diniy g'oyalar va shu kabilar nazarda tutiladi. Madaniyat odamzot aql-idrokining eng yuksak

¹ Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2016.

cho‘qqilarigacha bo‘lgan narsalarning hammasini qamrab oladi. U inson faoliyatining moddiy natijalarinigina emas, shu bilan birga mehnat jarayonida voqe bo‘ladigan bilim boyliklari, tajribalari, qobiliyatlari, ishlab chiqarish va kasb malakalari, o‘zaro munosabatlarni ham o‘z ichiga oladi.

Jamiyat moddiy ishlab chiqarishining ikki amaliy turi – moddiy va ma‘naviy ishlab chiqarishga qarab madaniyat ham yirik ikki turga: moddiy va ma‘naviy madaniyatga bo‘linadi. *Moddiy madaniyat deganda*, mehnat qurollarini, mehnat ko‘nikmalarini, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan va moddiy hayot uchun xizmat qiladigan inson tomonidan yaratilgan barcha moddiy boyliklarni anglaymiz. Moddiy madaniyatga moddiy boyliklarning butun majmui, ularni ishlab chiqarish vositalari: ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan texnika, texnologiya, texnika inshootlar, ijtimoiy mehnatni uyushtirish shakli, qurilish va dehqonchilikni yo‘lga qo‘yish va boshqalar kiradi. Shularga qarab moddiy madaniyatni bir qator turlarga bo‘lamiz. Chunonchi, *ishlab chiqarish va texnika madaniyati, dehqonchilik madaniyati, mehnatni tashkil etish madaniyati, injenerlik madaniyati, pazandachilik madaniyati va boshqalar.*²

Madaniyatning ikkinchi turi – bu ma‘naviy madaniyatdir. *Ma‘naviy madaniyatga* insonning aqli va ma‘nan yaratuvchanlik faoliyatlari va ularning natijalari kiradi. Ma‘naviy madaniyat fan, falsafa, san‘at, adabiyot, axloq, din, huquq, siyosat, maorif, ma‘rifat va hokazolar yig‘indisidan tashkil topadigan insonning tashqi va ichki ma‘naviyati, ruhiyati olamidir.

Madaniyat – umuminsoniy hodisa. U barchaga barobardir. Masalan, maqomlar, adabiyot, me‘morchilik durdonalari, fan-texnika yutuqlari, transport va aloqa vositalarining barchasiga tegishlidir. Shuningdek, ma‘naviy madaniyat ham milliy va umuminsoniy bo‘ladi.

Milliy-ma‘naviy madaniyat tarixiy hodisa sifatida bir kunda, bir yilda, balki bir asrda ham mukammal shakllanmaydi. O‘rta Osiyo xalqlari ma‘naviy va madaniyat tarixining ibtidosi asrlar qa‘riga singib ketgan bo‘lib, ularning bir necha ming yillik ma‘naviy kamolot pillapoyalarini bosib o‘tganligini aniqlash bugun uchun anchayin murakkab muammo.

Bugungi ayrim saltanatlar ahli qabila-qabila bo‘lib yashagan zamonlarda bizning muborak zaminimizda ilm-fan barq urib yashnagani, tabiiy ilmlar, xususan, tibbiyot, matematika, astronomiya kabi fanlar madrasalarda o‘qitilgani, ilmiy akademiyalar tashkil etilib, mag‘ribu-mashriqqa nom taratganini eslasak va bundan g‘ururlansak arziydi.

Ma‘naviy meros – ma‘naviyat rivojlanishining asosi. Ma‘naviy merosni izohlashdan oldin umuman sivilizatsiya, meros, xususan, madaniy meros, ma‘naviy meros tushunchalarining nisbati, xususiyatlari va farqlarini bilib olishimiz lozim bo‘ladi. *Ma‘naviy meros* umuman merosning, xususan madaniy merosning tarkibiy qismi sanaladi. Madaniy merosni tushunmasdan ma‘naviy merosni ham tushunish qiyin. Bu tushunchalarda umumiylik bo‘lsa ham, ular birdek emas, o‘zaro qaysi bir jihatlari, xususiyatlari bilan farqlanadi. Har bir jamiyat va davr madaniyat tipiga ega bo‘ladi. Jamiyat, davr o‘zgarishi bilan uning madaniyat tipi va ma‘naviyatida o‘zgarish, yangilanish bo‘ladi, ammo madaniy taraqqiyot uzilib qolmaydi, ilgorigi madaniyat, sivilizatsiya yo‘q bo‘lib ketmaydi, balki madaniy meros sifatida saqlanib qoladi.

Meros – insoniyatning har bir tarixiy bosqichida yashagan avlodlari tomonidan yaratilgan va keyingisiga yetib kelgan barcha moddiy va ma‘naviy boyliklar majmuidir. Madaniy meros ham meros doirasiga kiradi, ammo undan biroz farq qiladi. O‘tmishdagi barcha madaniyat yodgorliklari meros sifatida saqlanib qolishi mumkin, lekin ularning hammasi ham madaniy qadriyatga ega bo‘lavermaydi.

² Asqarova O‘., Raitboyev M., Nishonova S. Pedagogika – T.: Talqin, 2018.
Podlasiy I.P. Pedagogika. V2-xkn.-M.: VLADOS, 2015.

Madaniy merosda kishilikning kelgusi taraqqiyotiga, ma'naviy yuksalishiga xizmat qiladigan, unga ijobiy ta'sir qiladigan qadriyat ahamiyatiga ega bo'lgan tomonlar hisobga olinadi.

O'tmish avlodlar yaratgan madaniy yodgorliklarning hammasi ham madaniy me'ros bo'lavermaydi, Chunki o'tmishda qolgan narsalarning hammasi ham qadriyat ahamiyatiga ega bo'lmasligi hammamizga ma'lum.

Madaniy meros deb, o'tmish avloddan keyingi avlodga vorislik asosida qoldirilgan, zamonda barqarorlik sinovidan o'tgan, saralangan, insoniyatning hozirgi va kelgusi taraqqiyotiga xizmat qiladigan moddiy va ma'naviy madaniyat majmuiga aytishimiz mumkin.

Ma'naviy meros deb, uzoq va yaqin o'tmishdagi, hozirgi davrdagi ma'naviy jihatdan g'oyat qimmatli, o'chmas iz qoldiradigan, mangu yashaydigan, butun

ijtimoiy manfaatiga, ehtiyojiga, ezgulikka xizmat qiladigan umuminsoniy ma'naviy boylıklarga aytiladi. Ma'naviy meros ma'naviy qadriyat sifatida namoyon bo'lib, unga ilm-fan, jumladan falsafa, adabiyot, san'at, axloq, dindagi real dunyoviy ta'limotlar hurfikrlik va boshqalar kiradi.

Ma'naviy meros zamonlar o'tishi bilan o'z qadrini yo'qotmaydi. balki sifat jihatdan yangi ahamiyat kasb etadi. Ma'naviy meros kishilar ongiga, ichki dunyosiga, his-tuyg'usiga ta'sir etib, ular ongini boyitadi, axloq-odobini ezgulik sari yetaklaydi.

Ma'naviy meros biror xalq, millat, uning vakillari tomonidan yaratilib, so'ng umuminsoniyatning ma'naviy boyligiga, merosiga aylanib qoladi. Markaziy Osiyo xalqlarining o'tmish avlodlari qoldirgan ma'naviy merosi bunga misol bo'la oladi. Ma'naviy merosimiz jihatidan jahonda oldingi o'rinlardan birini egallaymiz. Birinchi Prezident Islom Karimov qayd etganidek, "beshafqat davr sinovlaridan omon qolgan, eng qadimgi tosh yozuvlar, bitiklardan tortib, bugun kutubxonalarimiz xazinasida saqlanayotgan 20 mingdan ortiq qo'lyozma, ularda mujassamlangan tarix, adabiyot, san'at, siyosat, ahloq, falsafa, tibbiyot, matematika, fizika, ximiya, astronomiya, me'morchilik, dehqonchilikka oid 10 minglab asarlar bizning beqiyos ma'naviy boyligimiz, iftixorimizdir. Bunchalik katta merosga ega bo'lgan xalq dunyoda kam topiladi. Shuning uchun ham bu borada jahonning sanoqli mamlakatlarigina biz bilan bellasha olishi mumkin"¹. Bularning hammasi Turon zaminida yashagan ajdodlarimizning biz avlodlarga qoldirgan ma'naviy, tarixiy merosidirkim, endi bu nodir ma'naviy merosimizni jiddiy o'rganish, xalqimizga yetkazish davri keldi.

Madaniyat, ma'naviy va madaniy meros, ma'naviyat rivoji insoniyat sivilizatsiyasi bilan bog'lanib ketadi. Ammo ularni bir-biri bilan aralastirib yuborish ham to'g'ri bo'lmaydi. sivilizatsiyaning o'zi insoniyatning madaniyati va ma'naviyati taraqqiyoti bosqichlarida ro'y beruvchi sifat jihatidan yangi bosqichi bo'lib, kishilik jamiyati tarixida chuqur iz qoldiradi. *sivilizatsiya* – ma'lum bir tarixiy bosqichda insoniyatning madaniyat taraqqiyotida yaratgan, erishgan, qo'lga kiritgan sifat jihatdan yangi, yuqori yutuqlari majmui.

Sivilizatsiyaning madaniyatdan farqi shundaki, u o'ziga xos bo'lgan, o'zgalardan tubdan farq qiladigan, ammo o'z davri taraqqiyotida takrorlanmas iz qoldiradigan fan, madaniyat, texnika, ijtimoiy ong, ma'naviyat va boshqa sohalardagi yuqori ko'rsatkich sanaladi. Uning xarakterli tomoni shundaki, u o'zidan oldingisini qabul qilmaydi, balki sifat jihatidan yangi, unga o'xshamagan o'zgarishlarni vujudga keltiruvchi jarayon hisoblanadi.

Sivilizatsiya har bir xalqning yohud jamiyatning, tarixiy bosqichning o'ziga xos tarixiy-madaniy rivojlanishi, shakllangan qadriyatlari, tafakkur taraqqiyoti hisoblanadi.

Madaniyat, ma'naviy meros, sivilizatsiyalar yutug'i jamiyat va inson ma'naviyatining rivojlanishida, ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazishda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq o'tmishda toptalgan ma'naviy merosimizni tiklashga qat'iyon kirishildi.

Mafkura – umummillatga, umumxalqqa, butun jamiyatga taalluqli ulkan g'oyalar birligidir. Ammo uning ildizlari har bir insonning vijdonida, imonida, aql- idroki va tafakkurida. Shu bois, haqiqiy,

hayotiy chuqur, insoniy mafkurasi bor xalq, mamlakat va jamiyat qudratlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi
2. Imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablari faoliyati to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori
3. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. www.lex.uz
4. Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии / Отв. ред. Е.И. Холостова. М.: РГСУ, 1992
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947-sonli Farmonining 1-ilovasida keltirilgan «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasi» (Elektron resurs). <https://strategy.regulation.gov.uz/>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 dekabrda «Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni // www.lex.uz
7. Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-avgustdagi F-5006 son farmoishi.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida PF5847 son. 08.10.2019.
9. Maqsudova N.A. “Imkoniyati cheklangan o‘smirlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashning pedagogik asoslari” mavzusidagi magistrlik ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 2016-yil..